

NISHON TARIXIGA BIR NAZAR (1980-YILLAR)

PhD Suyarov Nurbek Rustamovich

Turon universiteti Pedagogika
va psixologiyasi kafedrasi katta o'qituvchisi

Kalit so'zlar. Sovet hokimiyati, qatag'onlik, "Paxta ishi", tergov izolyatori, Kommunistik partiya, "qayta qurish", turg'unlik, T.Gdlyan, N.Ivanov, paxta yakkohokimligi.

O'zbekiston tarixida murakkab davrni qamrab olgan sobiq Sovet davlatining XX asrdagi mustamlakachilik siyosiy o'tmishi bo'yicha juda ko'p o'rganishlar olib borilmoqda. Shu jihatdan XX asrning 80-yillarida, O'zbekiston iqtisodiyoti qishloq xo'jaligi, xususan, paxta yakkahokimligi siyosatining yuqori nuqtasiga yetgan davrida sovetlarning eng oxirgi qatag'onligi – "paxta ishi" voqealarini asl mohiyatini o'rganish va voqealar sabab yuzaga kelgan ba'zi konkret bo'lmagan fikr-mulohazalar tahlil qilish zarurati yuqori, albatta.

XX asrning 80-yillarida ro'y bergan "paxta ishi" voqealari Qashqadaryoning barcha tumanlari qatori Nishon tumanida o'zining salbiy ta'sirlarini ko'rsatdi.

Nishonda ham gdlyan boshchilik qilgan tergov jarayonlarida bir nechta "delo"lar ochilgan bo'lib, eng yirigi Nishon paxta tozalash zavodi sobiq rahbari Parda Xudoyberdiyevga ochilgan ish edi.

Xudoybrdiyev Parda va boshqalar jinoyat ishi. Ushbu ish 1984-yilning 8-fevral sanasida Nishon paxta tozalash zavodining sobiq rahbarlariga qo'zg'atilgan ishdan ajratib olingan. Ayblov fikriga ko'ra, 1981-yilning avgust oyidan toki 1982-yilning avgust oyiga qadar Nishon paxta tozalash zavodiga rahbarlik qilgan P.Xudoyberdiyev soxta obro'ga ega bo'lish maqsadida ximat mansabini suistemol qilib, Nishon tumanining sobiq partiya qo'mitasning birinchi kotibi J.Xushnazarovning noqonuniy

topshirig'i asosida ba'zi xo'jalik rahbarlari bilan til biriktrib, paxta qo'shib yozish va hujjatlarni soxtalashtirish, bu orqali davlatga katta zarar yetkazganlikda ayblangan.

Ushbu ish doirasida: Xudoyberdiyev Parda 1939-yilda Nishon tumanida tug'ilgan. Qarshi Qurilish boshqarmasiga qarashli UMS da mexanik bo'lib ishlagan. Tumandagi Paxtaobod qishlog'ida yashaydi.

Xolyorov To'la Rajabovich - 1949 yil Nishon tumanida tug'ilgan. Nishon tumani sobiq "Uzselxoztexnikasi"da injener bo'lib ishlagan. Nishon tumani Qovchun qishlog'ida yashagan.

Sharopov Ochil – 1940-yilbφ G'uzor tumanida tug'ilgan. Nishon tumaning eski 11-sonli "SSSR 50 yilligi" sovxozida direktor muovini bo'lib ishlagan.

Umarov Normurod Nuraliyevich – 1955-yil Nishon tumanida tug'ilgan. Nishon tuman eski "Gulbog'" sovxozida agronom bo'lib ishlagan. Nishon tumanidagi eski "Karl Marks" sovxozining Qovchin qishlog'ida yashagan.

Qarshiyev Omon – 1942-yilda Nishon tumanida tug'ilgan. "Qarshistory" XRU-Ida ekspeditor bo'lib ishlagan. Tumandagi Jalajin qishlog'ida yashagan.

Qodirov Burxonjon – 1947-yilda Farg'ona viloyati eski "Kirov" tumanida tug'ilgan, "Farg'anstroy" trestiga qarashli SMU-5da boshliq o'rinbosari bo'lib ishlagan. Eski Kirov rayoni Ayratam qishlog'ida yashagan

Xalilov Tura Joniyevich – 1955-yilda Nishon tumanida tug'ilgan. Nishon tumanining "Gulbog'" sovxozida agronom bo'lib ishlagan. Nishon tumanining sobiq "Karl Marks" sovxozining Qovchin qishlog'ida yashagan.

Gdlyanchilar yuqoridagi nomi zikr etilgan kishilarning barchasi hujjatlar rasmiylashtirib, paxta rejasiga qo'shib yozib, pora olish, kamomadlarni qoplash maqsadida iste'mol tashkilotlarni mansabdor shaxslari bilan soxta operatsiyalarni amalga oshirish va ularga pora berish hamda juda ko'p miqdordagi davlatning pul mablag'larini talon-taroj qilinishda ishtirokchilik qilganlida ayblangan.

Qashqadaryo viloyat sudining 1985-yilning 18-noyabrdagi hukmi bilan P.Xudoyberdiyev 12 yil, T.Xoliyorov 12, O.Qarshiyev 8 yil, O.Sharopov 12 yil,

N.Umarov 11 yil, B.Qodirov 8 yil hamda T.Xalilov 8 yil ozodlikdan mahrum qilinadi. Ularga turli yillarda mansabdorlik lavozimlarida ishlash ta'qiqlanib qo'yiladi. Molmulki musodara etilib, davlat ixtiyoriga topshiriladi¹.

1986-yilning 24-mart kuni O'zbekiston Oliy sudida bo'lib o'tgan kassatsiya sudida ish doirasida ba'zi sudlanuvchilarning ishidan ba'zi tuxmatli moddalar olib tashlanib ozodlikdan mahrum qilish jazolarining muddatlari kamaytiriladi. Xususan, P.Xudoyberdiyevning ozodlikdan mahrum qilish jazosi 8 yil, O.Sharopov va N.Umarovning jazolari 7 yilga, T.Xalilovning jazosi 8 yil hamda O.Najimovning ozodlikdan mahrum qilish jazosi 5 yilgacha qisqartiriladi².

1991-yilning 24-may kunida O'zbekiston Oliy sudida ish doirasida sudlangan O.Qarshiyev, B.Qodirovlarning harakatlarida jinoyat alomat bo'lmaganligi sababli ish ularning ishi harakatdan chiqariladi³.

Mars Sharopov va boshqalar bo'yicha jinoyat ishi. Ushbu jinoyat ishi

Sharopov Mars Muminovich – 1938-yilda Qarshi tumanida tug'ilgan. Eski Talimarjon (hozirda Nishon tumani tarkibida) tumanidagi 2-sonli "Kommunist" nomli savxozida direktor bo'lib ishlagan. Qarshi tuman sobiq "Leninizm" savxozining Dasht qishlog'ida yashagan.

O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining 1983-yilning 5-noyabr sanasida tuzilgan aynomada M.Sharopov eski Talimarjon tumanidagi 2-sonli "Kommunist" nomli savxozda direktori vazifasida ishlab kelib, savxozning bosh buxgalteri B.Xidirov va boshqalar bilan til biriktirib, ko'p miqdordagi davlatning pulini talon-taroj qilib, pora olish jinoyatlarini sodir qilganlikda ayblashgan.

¹ Qashqadaryo viloyati sudi, jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati arxivi. P.Xudoyberdiyev va boshqalar ishi doirasida to'plangan hujjatlar to'plami. 68-tom. 1-197-betlar.

² Qashqadaryo viloyati sudi, jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati arxivi. P.Xudoyberdiyev va boshqalar ishi doirasida to'plangan hujjatlar to'plami. 68-tom. 265-287-betlar.

³ Qashqadaryo viloyati sudi, jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati arxivi. P.Xudoyberdiyev va boshqalar ishi doirasida to'plangan hujjatlar to'plami. 68-tom 311-314-betlar.

Xidirov Begimqul – 1949-yilda eski Talimarjon tumanida tug‘ilgan. Talimarjon tuman 2-sonli “Kommunist” nomli savxozida bosh buxgalter bo‘lib ishlagan.

Tuliyev Amirqul – 1951-yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tumanidagi 2-sonli “Kommunist” nomli savxozida kassir bo‘lib ishlagan.

Dustov Mamat - 1943 yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tuman 1-sonli “VLKSM18 s'ezdi” nomli savxozida direktor o‘rinbosari bo‘lib ishlagan.

Artiqov Maxmud Qosimovich - 1951 yilda tug‘ilgan, sobiq Talimarjon tuman 2-sonli “Kommunist” nomli savxozida ekonomist bo‘lib ishlagan.

Turakulov Raxmon - 1940 yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tumani “Tselxozximiya”da bosh agronom bo‘lib ishlagan.

Alimov Shaymardon – 1947-yilda tug‘ilgan, Nishon tuman eski “Gulbog‘” sovxozida buxgalter bo‘lib ishlagan. Nishon tuman “Nishon” nomli savxozi markazida yashagan

SherabadovRuzimurod Maxmanazarovich – 1955-yilda tug‘ilgan, sobiq Talimarjon tumanining 2-sonli “Kommunist” nomli savxozida bosh gidrotexnik bo‘lib ishlagan.

Mirzayev Jovli – 1940-yilda tug‘ilgan, Qamashi tuman eski “Lenin” nomli sovxozida kolxozchi bo‘lib ishlagan. Qamashi tuman sobiq “Lenin” nomali kolxoz To‘qboy qishloq sovetining Boshjombuz qishlog‘ida yashagan.

Ruziyev Bobomurod – 1945-yilda tug‘ilgan, Nishon tumanidagi “tselxozximiya”da agronom bo‘lib ishlagan. Qarshi tuman “Avrora” sovxozining Nukrabod qishlog‘ida yashagan. Qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi.

Nurboyev Abdixakim Bozorovich – 1953-yilda tug‘ilgan, Talimarjon tuman № 2-sonli “Kommunist” nomli savxozida buxgalter bo‘lib ishlagan. Qarshi shahar Paxtazor ko‘chasi 50-uy 25-xonadonda yashagan.

Soxibov Tura Jabborovich – 1945-yilda tug‘ilgan, Nishon tuman “Ibn Sino” nomli savxozida ekspiditor bo‘lib ishlagan. Qarshi tumani eski “Leninizm” sovxozining Dasht qishlog‘ida yashagan.

Iskandarov Nazar – 1947-yilda tug‘ilgan. Talimarjon tumanidagi eski 2-sonli “Kommunist” nomli savxozida kassir bo‘lib ishlagan. Qamashi tumanidagi eski “Kalilin” kolxozining Guliton qishlog‘ida yashagan.

Baxriddinov Baxodir – 1946-yilda tug‘ilgan, Qashqadaryo sobiq “transekspeditsiya” birlashmasida PTO injener bo‘lib ishlagan. Qarshi tumanining sobiq “Kommunizm” kolxozining Fayzobod qishlog‘ida yashagan.

Islamov Raxmatullo Abdiraximovich – 1955-yilda tug‘ilgan, Qarshi tuman eski Leninizm sovxozining tabelchisi bo‘lib ishlagan. Qarshi tuman Dasht qishlog‘ida yashagan.

Abdunazarov Avazberdi Bobonazarovich – 1957-yilda tug‘ilgan, eski Tallimarjon tumanidagi №2 “Kommunist” sovxozida statist bo‘lib ishlagan Nishon tuman sobiq “Nishon” sovxozida yashagan.

Normatov Xolmamat – 1946-yilda tug‘ilgan, Tallimarjon tumanidagi №2 “Kommunist” sovxozida ishchi bo‘lib ishlagan.

Xaydarov Meyliboy – 1936-yilda tug‘ilgan, Tallimarjon tuman 2-sonli “Kommunist” sovxozida brigadr bo‘lib ishlagan.

Ibragimov Abdimajid – 1948-yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tumanidagi 2-sonli “Kommunist” sovxozida ishchisi bo‘lib ishlagan

Aliyarov Safar – 1947-yilda tug‘ilgan, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanidagi 18-sonli “Oktyabr 60 yilligi” sovxozida brigadr bo‘lib ishlagan.

Aliyarov Abdijabbor – 1953-yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tumanining “Kommunist” sovxozida brigadr bo‘lib ishlagan.

Sharapov Najimqul Yakubovich – 1946-yilda tug‘ilgan, Talimarjon tumanidagi “Kommunist” sovxozida ishchi bo‘lib ishlagan. Qarshi tumanidagi sobiq “Leninizm” sovxozida yashagan.

Shukurov Xoliqnazar – 1955-yilda tug‘ilgan, Qarshi tumanidagi sobiq “Leninizm” sovxozida brigada boshlig‘i bo‘lib ishlagan.

Asalov Baxtiyor – 1956-yilda tug‘ilgan, Tallimarjon tuman 3-sonli “Samarqand” sovxozida buxgalter bo‘lib ishlagan.

Jalilov Yuldash – 1950-yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tumanidagi 2-sonli “Kommunist” sovxozida ishchi bo‘lib ishlagan.

Jovliyev Salom – 1953-yilda tug‘ilgan. Shahrissabz tumani joylashgan qishloq xo‘jalik texnikumida buxgalter bo‘lib ishlagan. Yakkabog‘ tuman sobiq “Budyonniy” sovxozining 1-bo‘limida yashagan.

Alimov Dusmat Choriyevich – 1953-yilda tug‘ilgan, Surxondaryo viloyat eski Gagarin tumanidagi “Komsomolobod” sovxozida Kimyo bo‘limining boshlig‘i bo‘lib ishlagan.

Xujayev Toji Norxonovich – 1955-yilda tug‘ilgan, eski Tallimarjon tumanidagi “Kommunist” dispetcher bo‘lib ishlagan.

Shodiyev Sherali – 1952-yilda tug‘ilgan, eski Tallimarjon tumanidagi “Kommunist” sovxozida buxgalter bo‘lib ishlagan.

Xoliqov Tura Xudoyberdiyevich – 1941-yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tuman №2 “Kommunist” sovxozida mexanik bo‘lib ishlagan.

Mengliyev Raxmon Rajabovich – 1955-yilda tug‘ilgan, eski Talimarjon tumanidagi “Kommunist” sovxozida hisob-kitob buxgalteri bo‘lib ishlagan.

Umirov Egamberdi – 1928-yilda tug‘ilgan, Qarshi tumaneski “Leninizm” sovxozida bo‘lim gidrotexnigi bo‘lib ishlagan. Qarshi tuman “Dasht” qishlog‘ida yashagan.

Mamatov Sherqul – 1956-yilda tug‘ilgan, Samarqand viloyat “Bolshevik” tumanidagi suv xo‘jaligi idorasida buxgalter bo‘lib ishlagan.

Qurbonov Imomnazar – 1956-yilda tug‘ilgan, sobiq “Obkolxozstroy” MPSMK-II da ishchi bo‘lib ishlagan. Qarshi tumanidagi eski “Leninizm” sovxozida Dasht qishlog‘ida yashaydi.

Jumayeva Saida – 1952-yilda Qarshi tumanida tug‘ilgan, Nishon tumanidagi sobiq №8 “Ibn Sino” sovxozida ishchi bo‘lib ishlagan. Qarshi tumani Dasht qishlog‘ida yashagan

Fayziyev Xayrullo Murallayevich - 1949 yilda Surxondaryo oblasti Denov rayonida tug‘ilgan. Sobiq “U.Yusupov” tuman 21-sonli “Toshkent” sovxozida bosh gidromelaratator bo‘lib ishlagan.

Xoliqov Nurmon Gulomovich – 1945-yilda Andijon viloyati Andijon tumanida tug‘ilgan. Nishon tuman eski “Gulbog” sovxozida brigada boshlig‘i bo‘lib ishlagan.

Nurmanov Qurbon – 1935-yilda Dehqonobod tumanida tug‘ilgan, eski Talimarjon tumanidagi 2-sonli “Kommunist” sovxozida temirchi usta bo‘lib ishlagan⁴.

Ushbu ish shunga o‘xshash ishlardan asosiy farqli tomonida shunda ediki:

- a) Juda ko‘p xalq xo‘jaligi hodimlari – jami 41 kishi tergov jarayonlariga tortiladi;
- b) Xalq xo‘jaligining turli soha vakillari: suvchi, ichshi, troktorchi, temirchi usta kabilardan tortib, menaniklargacha, brigada boshliqlaridan torib, xo‘jalik raisigacha xibsga olibdi yoki sudlandi;
- c) Ma‘lumki, Qarshi cho‘lini o‘zlashtirish va bu yerda tashkil etilgan yangi xo‘jalikning turli sohalari, ayniqsa, mashaqqatli bo‘lgan paxtachilik xo‘jaliklarga mehnat qilish uchun kelgan mehnatkashlar ham bor edi. Xususan, asli Andijon viloyatilik, Nishon tuman eski “Gulbog” sovxozida brigada boshlig‘i bo‘lib ishlagan Xoliqov Nurmon Gulomovich, samarqandlik, suv xo‘jaligi idorasida buxgalter Mamatov Sherqul, surxondaryolik Kimyo bo‘limining boshlig‘i Alimov Dusmat Choriyevich va brigada boshlig‘i Aliyarov Safar kabi mehnatkashlar ham bor edi.
- d) Yomoni, garchi mustaqiligimiz sharofati bilan “paxta ishi” doirasidagi ko‘plab insonlarning jinoyat qilmaganligi uchun oqlansada, ushbu ish doirasidagi insonlarning ko‘pchiligi vaziyat taqozosi bilan aybdor bo‘lganligi, butun sho‘rolar davlatida vujudga kelgan iqtisodiy buhron natijasida bo‘lganligini, albatta, bunday ishlarning tashkilotchiligi o‘zlaridan bo‘lmaganligi ko‘rinsa-da, ushbu ayrim

⁴ Qashqadaryo viloyati sudi, jinoyat ishlari bo‘yicha sudlov hay‘ati arxiviM.Sharopv va boshqalar ishi doirasida to‘plangan hujjatlar to‘plami. 61-tom. 1-408-betlar.

sudlanuvchilarning bo'ynidan "sudlangan" va "jinoyatchi" rutbasi olib tashlanmagan;

Mars Sharopov ishi dorasidagi birinchi instansiya sudi 1984-yilning noyabr oyida bo'lib o'tadi. Unda sudlanuvchilarning aksariyat qismi turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilinadi: xususan, M.Sharopov 15 yilga, Xidirov Begimqul 13 yil, A.Tuliyev 12 yil, M.Do'stov 15 yil, M.Artiqov 5 yil, R.Turaqulov 4 yil, R.Sherobodov 4 yil, J.Mirzayev 3 yil, B.Ro'ziev va h.k. Barchasining mol-mulki musodara qilinadi, turli yillarda mansabdorlik lavozimlarda turli muddatlarda ishlash taqiqlanib qo'yiladi⁵.

ushbu harakatdan yotqiziladi⁶.

O'zbek xalqi – o'z manaviy hayotida nisbatan asrlar oshib kelayotgan bir qadriyati mavjudki, bu insoniylik va mehr-oqibatdir. Gdlyanchi-tergovchilar esa ushbu ulug' merosga rahna solishdi. Ushbu harakatlar chirkin tuxmat va pastkashliklar orqali kechdi. Lekin ular o'zlarining tuban maqsad va muddoalariga yetisha olmadi. Ulug' ne'mat Mustaqiiligimiz tufayli begunoh, nohaq qamalgan minglab insonlarning nomlari oqlandi. Haqiqat kech bo'lsada qaror topti.

Navbatdagi vazifa esa, "paxta ishi" doirasida O'zbekistonda jabri asrlarga tatiydigan qatag'onchilik ishlarini o'tkazgan T.Gdlyan va N.Ivanovning qilmishlari uchun javobgarlikka tortishni talab qilib chiqqan bir guruh ziyolilar qatori bo'lish, tuxmatlar natijasida yuzaga kelgan adolatsiz tushunchalarni to'liq inkor etadigan ilmiy, publisistik va badiiy manbalarni xalqimizga va butun dunyoga yoyish lozimdir.

Foydalanilgan manbalar:

1. Tursunboy Ochilov: "Haqiqat egiladi, ammo sinmaydi". Yakkabog':. 1992 yil.

⁵ Qashqadaryo viloyati sudi, jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati arxivi. M.Sharopov va boshqalar ishi doirasida to'plangan hujjatlar to'plami. 61-tom. 203-311-betlar.

⁶ Qashqadaryo viloyati sudi, jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati arxivi. Tursunov Tura va boshqalar ishi doirasida to'plangan hujjatlar to'plami. 100-tom. 359-371-betlar.

2. Og'zaki tarix namunalari: hozirgi kunda nafaqada bo'lgan Q.Tilovov bilan suxbatimiz 2022-yilning 4-may sanasida o'z uyida bolib o'tgan.
3. Qashqadaryo viloyati Sudi, Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hayati arxivi manbalari.
4. Og'zaki tarix namunalari: G'ofur Misiriddinov bilan 2022-yil 4-may kuni suhbatlashganimizda Yakkabog' tumani Yangiobod mahallasi raisi lavozimida foliyat yuritayotgan edi. G'.Misiriddinov – 1953-yilda Yakkabog' tumanida tug'ilgan, ma'lumoti oliy.
5. Og'zaki tarix namunalari: ma'lumotlar 2022-yilning 2-may kuni sobiq Qulmurat Suyarovning Yakkabog' tumani Qoramurcha qishlog'ida joylashgan onadonida bo'lib o'tgan suxbatimiz natijasidir.
6. Surxondaryo viloyati Sudi, Jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hayati arxivi manbalari
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi arxivi Qashqadaryo filialining manbalari.
8. Payon Ravshanov: "Qashqadaryo: istiqlol arafasida. 1986-1989 yillar". 260 b.
9. Viktor Ilyuxin., "Qabohat yohud..("O'zbeklar ishi" degan uydirma xususida)" kitobi
- 10.R.Shamsutdinov va boshqalar., "Vatan tarixi" . - 360 b.
- 11.Internet manbalari.
12. Gazeta-jurnallar: Smena, Sovet O'zbekistoni, Qashqadaryo haqiqati, Pravda Vostoko.

